

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14996065

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

PROCESSO NÃO PATENTEÁVEL PROCESSO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE RISCO: COMPRA DE PARTICIPAÇÃO EM UMA DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES DO SETOR AUTOMOTIVO

MARCELO MAIA FERNANDES
ANA LÚCIA F. DE S. VASCONCELOS
FRANCISCO JOSÉ ALEGRIA CARREIRA
LILIANE CRISTINA SEGURA
ADRIANO TEIXEIRA PINTO

Como referenciar:

Fernandes, M. M.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Carreira, F., Segura, L. C.; Pinto, A. T. (2024). Processo de análise financeira sob Condições de Risco: Compra de Participação em uma Distribuidora de Componentes do Setor Automotivo. Processo não Patenteável. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14996065

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, CONTABILIDADE E GOVERNANÇA

Projeto de pesquisa: Framework tecnológico para análise de investimentos.

Produto Técnico-Tecnológico: O estudo desenvolve um framework tecnológico para análise de investimentos, permitindo simulações e cenarização para estimar probabilidades de retorno. O produto final, um relatório técnico conclusivo, auxilia gestores e investidores na tomada de decisões mais assertivas, reduzindo riscos e aumentando a eficiência na alocação de recursos. Isso contribui para a melhoria contínua do processo de análise financeira, tornando-o mais preciso e estratégico.

Demanda Espontânea: Identificada pelo aluno

Organização: Empresas e investidores

Descrição do PPT: PROCESSO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE RISCO

Divulgação da Produção: 2021

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança e ao projeto de pesquisa.

Impacto Potencial Alto: Redução de riscos; tomada de decisão mais precisa; otimização de recursos; aprimoramento da estratégia empresarial e acessibilidade e democratização da análise financeira.

Impacto Realizado Alto: Maior precisão nas decisões de investimento.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, houve utilização parcial de conhecimento inédito, com adaptação de conhecimentos relacionados à área de estatística aplicados na área de contabilidade.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Baixa, o desenvolvimento do produto teve pouca interação e relações de conhecimentos necessários à sua elaboração.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, o produto pode ser empregado com certa facilidade.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, pois o produto pode ser replicado pelas empresas e investidores para estimar probabilidades de retorno do investimento.

PROCESSO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE RISCO

RESUMO

Objetivo: Este trabalho aplicado tem por objetivo demonstrar uma metodologia consistente de análise de viabilidade econômico-financeira de investimento que auxilie no processo de tomada de decisão do investidor. **Metodologia:** O trabalho foi desenvolvido a partir da aplicação da simulação de Monte Carlo em um modelo de projeto de uma distribuidora de componentes para o setor automotivo. O método testou a probabilidade de retorno positivo para a compra de participação de 50% na empresa ao preço de 207 mil reais, considerando os indicadores da análise determinística Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice de Lucratividade (IL) e Payback. **Implicações práticas:** Esse trabalho tem implicações práticas para elaboração e avaliação de projetos de investimentos em empresas. Apesar da vasta literatura contábil gerencial sobre o tema, há pouca pesquisa teórica que explicita de forma sistemática o conceito e o processo da análise de viabilidade financeira na tomada de decisão. **Originalidade e contribuições:** As questões exploradas nesse trabalho ajudam a compreender conceitos importantes no que diz respeito a gestão financeira e implementação de estratégias nas organizações, no sentido de assegurar a vantagem competitiva. **Resultados:** Observou-se que os indicadores financeiros no método determinístico apontam para a viabilidade econômica do investimento. No mesmo sentido, a Simulação de Monte Carlo evidenciou probabilidade de sucesso aceitável.

Palavras-chave: Condições de Risco. Setor automotivo. Viabilidade financeira.

PROCESS OF FINANCIAL FEASIBILITY ANALYSIS UNDER RISK CONDITIONS

ABSTRACT

Objective: This applied work aims to demonstrate a consistent methodology for the economic-financial feasibility analysis of investment to assist in the decision-making process of the investor. **Methodology:** The study was developed through the application of Monte Carlo simulation in a project model for an automotive parts distributor. The method tested the probability of a positive return for purchasing a 50% stake in the company at the price of 207 thousand reais, considering the indicators from the deterministic analysis: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), and Payback. **Practical Implications:** This work has practical implications for the development and evaluation of investment projects in companies. Despite the extensive managerial accounting literature on the subject, there is little theoretical research that systematically explains the concept and process of financial feasibility analysis in decision-making. **Originality and Contributions:** The issues explored in this work help to understand important concepts regarding financial management and strategy implementation in organizations, with the aim of ensuring competitive advantage. **Results:** It was observed that the financial indicators in the deterministic method pointed to the economic feasibility of the investment. Similarly, the Monte Carlo Simulation demonstrated an acceptable probability of success.

Keywords: Risk Conditions. Automotive Sector. Financial Feasibility..

INTRODUÇÃO

Dentre as áreas de conhecimentos que compõem o gerenciamento de projetos de investimentos, a análise de risco é certamente uma das mais difíceis, pois, como afirmam Alencar e Schmitz (2012), “[...] refletir sobre o possível e pouco provável requer conhecimento especializado, método e disciplina” e quando as incertezas não são adequadamente identificadas e analisadas, os projetos ficam naturalmente nas mãos do destino, ineficientes frente a uma possível mutabilidade no ambiente econômico ou alterações de preços e de consumo, causando problemas de caixa.

Destarte, os riscos devem ser gerenciados de forma economicamente viável, com o intuito de garantir que os objetivos do projeto sejam atendidos, maximizando os fatores de risco positivos e minimizando os negativos, de tal modo que se possa definir, de maneira previsível, como lidar com o imprevisível. Camloffski (2014) aponta que uma análise mal estruturada pode comprometer toda uma estratégia e afetar a sustentabilidade financeira da organização.

Neste contexto de complexidade e dinâmica dos mercados, em que há necessidade de se desenvolver maior gestão integrativa da empresa com o ambiente externo, os gestores de organizações trabalham com afã, no sentido de identificar as melhores oportunidades, comparando entre projetos diversos para escolher aqueles com maior probabilidade de retorno positivo. Consoante afirma Vargas (2018), “[...] em um ambiente caracterizado pela incrível velocidade das mudanças, torna-se indispensável um modelo de gerenciamento baseado no foco em prioridades e objetivos”.

Na busca por resultados satisfatórios por parte das organizações, são imperativas as escolhas realizadas no processo de decisão de investimentos. Neste, devem ser ponderadas questões sobre a natureza do projeto pretendido e suas variáveis. Considerando que, conforme afirma Vargas (2018), o impacto do risco é o produto da incerteza do risco pela quantidade arriscada.

Ao decorrer do projeto as incertezas a respeito dos riscos diminuem à medida que a quantidade arriscada aumenta, o que aduz à importância de um bom estudo de viabilidade financeira para uma boa análise do investimento.

Neste sentido, são necessários procedimentos bem estruturados a fim de se produzir, com eficácia e eficiência, documentos pertinentes à atividade de análise de viabilidade de investimentos. Segundo Ceconello e Ajzental (2008), “a decisão pelo não é tão importante quanto a decisão pelo o sim”. Os autores destacam que diariamente aparecem as mais diversas oportunidades de negócio que demandam estudos de viabilidade, logo, fundamentar e indicar uma aparente alternativa de investimento é tão importante quanto alertar e não recomendar o aporte em uma empreitada que apresente inviabilidade ou alta chance de insucesso.

Projetar um potencial futuro de maneira que as incertezas sejam amenizadas (COSTA; ALMEIDA, 2008) é um modelo conhecido como o estudo de cenários, definitivos no processo decisório, que pessoas e organizações enfrentam diariamente para gerar resultados mais efetivos.

Para tanto, é necessário reunir informações contábeis que subsidiem o gestor/investidor a predizer a tendência do fluxo de caixa futuro do projeto, bem como que sejam relevantes na avaliação do risco – a partir da probabilidade de variabilidade dos retornos futuros. Sem informações consistentes a gestão fica exposta a incoerências nos investimentos.

Lima (2018) assevera que, para gerar controles nas decisões financeiras, considerando as condições de incertezas expostas, se faz necessário implementar o processo de análise de riscos, através do qual as várias exposições nos mais diferentes tipos de riscos são diagnosticadas, calculadas e analisadas.

Os tipos de riscos aos quais se refere Lima são classificados em três grandes categorias: riscos estratégicos, riscos não estratégicos e riscos financeiros, os quais são ramificados conforme a Figura 01.

Figura 01 – Taxonomia do risco
 Fonte: Lima (2018).

Como mencionado, a decisão quanto ao dispêndio de capital é fundamental em um ambiente sob condições de risco. Pensando nisso, este estudo busca apresentar uma metodologia para mensurar o risco operacional em empresas, que permita uma análise consistente de viabilidade do investimento e possibilite a alocação de recursos em investimentos realmente com boas possibilidades de retorno. O trabalho elabora um framework de processos para análise de projetos a partir da projeção de uma estrutura financeira e operacional da empresa e, ao final, envolve a simulação de variáveis aleatórias que testam o modelo para a determinação das probabilidades de retorno positivo.

Para isso, foi utilizada a simulação de Monte Carlo, método de análise de risco

que cria futuros artificiais ao modelo testado, gerando milhares de amostras de resultados. Como define Philippatos (1973), é a utilização de um modelo para expressar um sistema real dentro de um ambiente artificial.

Com a intenção de projetar o futuro com um relevante grau de confiança, o método de Monte Carlo é utilizado em estudos de diversas áreas, dentre elas a de finanças. O risco associado ao retorno de capital traz por essência a necessidade de estimar comportamentos futuros, através da mensuração quantitativa. Assim definido por Glasserman (2003), a simulação utiliza amostras aleatórias, dentro dos parâmetros de variabilidade, para estimar prováveis comportamentos.

A simulação de Monte Carlo é uma abordagem abrangente e confiável, conforme demonstram alguns autores que a utilizam em seus estudos (Bruni, Famá e Siqueira, 1998; Amorim et al., 2018; Yang e Tian, 2012; Cespedes, 2010; Gregory, 2010; Canabarro, 2009; De Prisco e Rosen, 2005).

Dentro deste contexto, esta pesquisa suscita a seguinte problemática:

Qual processo para tomada de decisão de investimentos a partir de um framework de análise de viabilidade econômico-financeira com base na metodologia de análise de projetos e simulação de Monte Carlo em uma distribuidora de componentes do setor automotivo?

1.1 OBJETIVOS

Para entender o propósito da pesquisa, este estudo tem como objetivo geral demonstrar um modelo de avaliação de investimentos, a partir da análise de viabilidade econômico-financeira de um projeto que visa a compra de participação em uma distribuidora de componentes do setor automotivo, com base na metodologia de análise de projetos de investimento e simulação de Monte Carlo.

As questões a serem abordadas, como objetivos específicos, abrangem a proposição da capacidade de venda e estrutura de custos para o estudo de caso, bem como:

- ✓ Demonstrar o fluxo do processo de tomada de decisão;
- ✓ Identificar os cenários MOP (mais provável, otimista e pessimista) para o

projeto em estudo, tendo em vista questões relacionadas a custo, risco e retorno;

- ✓ Determinar os indicadores de retorno financeiro, pelo método determinístico;
- ✓ Mensurar o risco, utilizando a técnica de simulação de Monte Carlo, pelas distribuições de probabilidades acumuladas e, por fim,
- ✓ Avaliar a proposta através dos resultados dos indicadores econômicos do projeto e sua probabilidade de sucesso.

A viabilidade técnica do estudo de caso será pela oportunidade de investimento na compra de participação de uma empresa distribuidora de componentes para o setor automotivo, na cidade de Fortaleza (Ceará), como ambiente de estudo, tem-se como demarcação os métodos determinísticos Valor Presente Líquido (VPL), período de retorno do investimento (Payback), Índice de Lucratividade (IL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

1.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

O estudo adota como metodologia o ensaio teórico firmado por uma pesquisa bibliográfica sobre os diversos conceitos que envolvem métodos de análise de viabilidade financeira, fazendo uso da simulação de Monte Carlo – utilizando para esse fim o software @RISK, da fabricante Palisade, em sua versão 8.0 – conjecturando a realidade de um conjunto de possibilidades futuras, ao invés de considerar apenas um cenário mais provável.

Este estudo aborda o processo de análise de viabilidade financeira sob condições de risco, sendo apresentada nos capítulos seguintes a metodologia aplicada para a obtenção dos dados, estruturação dos cenários e análise dos resultados, levando em conta uma prévia análise do mercado, a utilização dos principais métodos determinísticos e a aplicação da análise de cenários, através de simulações de risco. Para tanto, a partir de estudo bibliográfico, a pesquisa revisa as principais técnicas de análise de investimento, consagradas pela teoria, bem como busca discorrer sobre a aplicação do risco em projetos.

1.3 CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA-SOCIAL – PRODUTO TECNOLÓGICO

A complexidade do processo de análise de investimentos exige projetos bem elaborados e profundamente analisados. Neste estudo, busca-se elaborar como produto tecnológico um **framework de processos de como analisar projetos de investimento**, com simulação de probabilidades de retorno positivo de investimento. Tem-se como produto final um relatório técnico conclusivo, a partir de um processo técnico que se utiliza de simulações e cenarização. Espera-se colaborar com o processo de melhoria contínua da análise de investimentos financeiros, como um instrumento de tomada de decisão a ser utilizado por gestores e investidores.

REFERENCIAL TEÓRICO

O principal fator que justifica a opção pelo investimento é a geração de fluxo de caixa. No entanto, para um projeto ser considerado atrativo é preciso que o retorno do projeto seja maior que aquele que o investidor poderia obter com menor risco. Neste sentido, o propósito da avaliação econômico-financeira é mensurar o retorno do investimento de maneira a comparar com outras opções de investimento.

2.1 ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETO

Entende-se como investimento a aplicação de recursos em ativos e atividades produtoras de bens ou serviços. Souza e Clemente (1999) definem investimento, para empresa, como sendo um desembolso que é feito visando gerar um fluxo de benefícios futuros.

Os recursos são escassos, portanto a decisão de investir não pode ser heurísticamente pensada. Para Souza e Clemente (1999), a pressão por escolha dos melhores investimentos - muitas vezes complexos – torna fundamental a elaboração de um projeto de investimento, que identifique e organize as informações de forma sistematizada e, a partir de então, realizar a avaliação dos indicadores.

Quanto melhor o nível de informação, mas claro o nível de risco a que estará sujeito o investidor. O projeto de investimento, neste sentido, é interpretado com um esforço para elevar o nível da informação a respeito de todas as implicações, tanto desejáveis quanto indesejáveis, ao tempo em que diminui o risco (SOUZA; CLEMENTE, 1999).

Entretanto, a tomada de decisão exige uma análise profunda e consciente da situação de risco. A mutabilidade no ambiente econômico pode trazer incertezas aos ganhos futuros do projeto. Decerto, para que um projeto possa ser analisado pela sua possibilidade de sucesso – no sentido de maximizar a riqueza para o investidor – as eventuais dúvidas sobre os eventos futuros, quanto a sua probabilidade de ocorrência (incertezas estocásticas), e as possíveis consequências desta, devem ser calculadas, de forma que o retorno do dispêndio financeiro exceda a taxa exigida pelo investidor,

a despeito do risco agregado (ASSAF NETO, 2003).

2.1.1 Custo-meta

Em muitas empresas a precificação de um produto é feita de fora pra dentro, ou seja, ao invés de partir de um produto já desenvolvido, com seus custos já identificados e uma taxa de lucro atribuída, tem-se exatamente o inverso: por meio de pesquisa de mercado a empresa sabe o preço que deve ser cobrado, o objetivo agora é desenvolver um produto que seja comercialmente atraente e ao mesmo tempo lucrativamente viável. Entretanto, o custo ainda continua sendo um fator fundamental. Então, qual abordagem utilizar nesse caso? A resposta é: a equipe do projeto terá a responsabilidade de desenvolver um produto de modo que possa ser fabricado por não mais do que o custo-meta (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2013).

O método custo-meta leva em consideração duas variáveis importantes de mercados e custos:

1. Em muitos casos o mercado é quem determina o preço e não as empresas;
2. O custo preponderante de um produto é determinado na fase de desenvolvimento. Não há muito que se possa fazer para reduzir significativamente os custos de um produto quando já está na linha de produção.

Com base em Garrison, Noreen e Brewer (2013), o método custo-meta “é o processo de determinar o custo máximo permissível para um produto” e posteriormente desenvolver um modelo viável que possa ser produzido por esse custo máximo. O seu valor é o resultado do preço de venda previsto subtraído o lucro desejado.

2.1.2 Lucratividade

As decisões de investimento em empresas são feitas com base em seus indicadores de desempenho, sendo o lucro o mais utilizado para verificar se o resultado está remunerando o capital investido.

O lucro em seu sentido econômico é o norteador para decisões de investimentos e está diretamente relacionado com a percepção da empresa frente aos stakeholders. Em sentido mais amplo, diz respeito à utilização eficaz dos recursos, ou seja, à combinação apropriada dos fatores de produção como mão de obra, capital, recursos naturais e gestão (IUDÍCIBUS, 2021).

Meta principal de um empreendimento, a lucratividade é mensurada pelo produto entre a margem de lucro e o giro do investimento, expressa na equação:

$$\frac{\text{Receitas} - \text{Despesas}}{\text{Receitas}} \times \frac{\text{Receitas}}{\text{Investimentos}} \rightarrow$$
$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Receitas}} \times \frac{\text{Receitas}}{\text{Investimentos}} \rightarrow \text{Margem} \times \text{Giro} = \text{Taxa de Retorno do Investimento}$$

Anthony e Govindarajan (2011) afirmam que a lucratividade deve ser analisada com ênfase no lucro de longo prazo, em vez mensurar o trimestre ou o ano atual, pois “muitas despesas atuais (por exemplo, valores gastos em publicidade ou P&D) reduzem os lucros atuais, mas aumentam os lucros com o passar do tempo”.

Adam Smith (1776) afirmava que o lucro pode ser definido como o valor que poderia ser gasto sem reduzir o capital investido na empresa. Dessa forma, lucro representa o funcionamento eficiente da empresa observada a partir de determinada conjuntura econômica.

A divulgação do lucro por parte das empresas é essencial – para além da avaliação do seu próprio desempenho – à predição dos fluxos futuros de caixa da empresa, para análise do desempenho dos gestores, confirmação de políticas e diretrizes, bem como para delimitar níveis de incertezas a partir da verificação da sua variabilidade.

Contudo, conforme afirma Iudícibus (2010), o lucro é o somatório de variáveis positivas e negativas, os quais nem sempre apresentam conteúdo interpretativo; se alguns desses itens tiverem falhas de significado e forem substanciais para o resultado, o lucro líquido também sofrerá de escassez de significado interpretativo. A simples apresentação do lucro contábil poderá não representar informação tão útil aos investidores, se não for acompanhada das informações e demais características

financeiras que levaram àquele resultado.

2.1.3 Taxa Mínima de Atratividade – TMA

O dinheiro tem valor no tempo. Por este motivo se faz necessário definir previamente uma taxa mínima de aceitação de um determinado projeto, ou seja, a taxa de juros que o investidor deixaria de obter em outra aplicação caso escolha pelo investimento em análise.

Uma unidade monetária hoje não tem o mesmo valor de amanhã, e isso se deve a três fatores: inflação, custo de oportunidade e risco. Desta forma o dinheiro pode perder seu valor para a inflação ou o valor monetário em caixa hoje pode gerar mais dinheiro no futuro através de juros, ou ainda, corre-se o risco de perder dinheiro ao longo do tempo. O conceito do valor do dinheiro no tempo deve ser levado em consideração nas decisões de investimento ou financiamento (GITMAN;2002).

TMA é a taxa mínima de retorno exigida pelo detentor do capital para investir em um novo projeto. Dinsmore e Cavalieri (2011) definem taxa mínima de atratividade como o custo potencial relacionado com outra alternativa de investimento do dinheiro destinado ao projeto.

Taxa de desvalorização imposta a qualquer ganho futuro por não estar disponível imediatamente, assim definida por Souza e Clemente (1999), a TMA deve ser a taxa de desconto utilizada para calcular o Valor Presente Líquido (VPL).

O horizonte de planejamento influencia indiretamente a taxa mínima de retorno à medida que as empresas que possuem estratégias de médio e longo prazo a serem observadas estarão menos suscetíveis às flutuações de curto prazo do mercado financeiro. Portanto, sua importância não pode ser exagerada, pois a mesma oportunidade de investimento, avaliada sob certo horizonte de planejamento, pode mostrar-se viável ou inviável dependendo da taxa mínima de atratividade a qual são descontados os ganhos futuros líquidos (SOUZA; CLEMENTE, 1999).

Nesse viés, o cálculo da TMA pode ser definido tomando por base a taxa de juros do maior rendimento de renda fixa e com pouco risco ou, por outro enfoque, somando o custo de capital da empresa com o risco envolvido da alternativa de

investimento.

2.2 MÉTODOS DETERMINÍSTICOS NA ANÁLISE DE VIABILIDADE

Decisões financeiras têm sua avaliação fundamentada nos resultados operacionais apurados pelas empresas e é por meio do desempenho operacional que é discutida a viabilidade econômica de um empreendimento (ASSAF NETO, 2003).

Após a identificação dos recursos necessários e das variáveis de entrada pode-se determinar os fluxos incrementais de caixa de um projeto, etapa fundamental para que sejam empregadas as técnicas de análise.

Técnica de análise de investimento está associada ao processo de geração de indicadores utilizados na seleção de alternativas de investimentos (SOUZA; CLEMENTE, 1999). Dentre as técnicas mais utilizadas, destacam-se os métodos determinísticos Valor Presente Líquido (VPL), Tempo de Retorno do Capital (Payback), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Índice de Lucratividade (IL)

Na categoria de métodos mais robustos está o Valor Presente Líquido (VPL). Este método permite uma decisão mais acertada quando há mais de uma oportunidade de investimento, pois apresenta sempre a mesma classificação para um elenco de projetos de investimento.

2.2.1 Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido é a diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa, descontados a uma TMA definida pelo investidor, e o capital inicialmente aportado. A sua finalidade é determinar o ganho monetário que se teria na realização de um investimento sob uma taxa mínima de atratividade.

Brealey e Myers (1992) destacam quatro ações básicas para a decisão de investir, quais sejam:

1. Prever os fluxos de caixa futuros;
2. Identificar o custo de oportunidade do capital investido, que deve refletir o valor do dinheiro no tempo e o risco envolvido no projeto;
3. Utilizar este custo para atualizar os fluxos futuros e somá-los (VP);

4. Calcular o Valor Presente Líquido (VPL) subtraindo-se do valor presente o investimento inicial necessário.

Por considerar o valor do dinheiro no tempo e não sofrer influência pela rentabilidade da atividade atual, nem subjugação por risco de agência, é o critério mais robusto para decisão de investimento.

O seu resultado implica o valor adicional que se teria sobre o investimento avaliado, considerando a opção de aplicar em outro investimento a uma TMA. É obtido a partir da seguinte equação:

$$VPL = - I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+K)^t} + \frac{VR_t}{(1+K)^n}$$

Em que FC_t é o fluxo de caixa previsto em cada período do projeto ($t = 1, 2, \dots, n$); n é o número de períodos de avaliação; I_0 é o investimento inicial; K é a taxa mínima de atratividade; e VR_t é o valor residual do projeto.

Assim, temos os seguintes critérios de avaliação:

- VPL positivo significa que o investimento é economicamente viável, pois o valor presente investido é menor que o valor presente das entradas de caixa.
- VPL negativo indica que o investimento não é economicamente atrativo. Significa que, optando pelo projeto, o investido estaria ganhando menos por um investimento com maior risco, ou simplesmente o capital aplicado não seria remunerado.
- VPL igual a zero significa que o retorno será igual a outro investimento a uma taxa de juros disponível no mercado sob menores condições de risco.

No método VPL a definição do custo de oportunidade a qual os benefícios serão descontados (Taxa Mínima de Atratividade - TMA) é determinante. Ela pode definir enganosamente a leitura do indicador.

2.2.2 Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa proporcionada pelo projeto, que remunera o investimento e “torna o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa igual a zero” (SOUZA; CLEMENTE, 1999).

A Taxa Interna de Retorno-TIR é a taxa que torna verdadeira a seguinte equação:

$$VPL = 0 = \text{Investimento Inicial} + \sum_{t=1}^N \frac{F_t}{(1 + TIR)^t}$$

Em que F_t é a entrada de capital no período t e N é a quantidade de períodos.

Como regra geral, para decidir se um investimento é atrativo financeiramente, tendo a TIR como referência, temos:

- O projeto é viável se a $TIR > TMA$, logo $VPL > 0$.
- O investimento não é atrativo se $TIR < TMA$, logo $VPL < 0$.
- Ressalvado o risco inserido, é indiferente investir se a $TIR = TMA$, logo $VPL = 0$.

Entretanto, na existência de alternativas diversas de investimento, em que apenas uma deverá ser selecionada, as demais não devem ser preteridas por apresentar menor TIR, mas sim pelo projeto que gerar maior riqueza.

2.2.3 Payback Descontado

O Payback é o período de recuperação do investimento, mais especificamente, qual o tempo necessário para que o investidor já, quanto tempo é necessário para que o investidor reassuma o valor investido e, a partir de então, o empreendimento comece a obter ganhos de capital.

Souza e Clemente (1999) definem Payback Descontado como o tempo necessário para se recuperar o investimento realizado, considerando uma taxa de juros mínima de atratividade do investimento.

Tem-se o Payback Descontado calculando-se o número de anos necessários para que os fluxos de caixa descontados futuros acumulados se igualem ao valor do investimento inicial, obtido pela função:

$$VPL = -FC_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + TMA)^t}$$

Onde,

TMA é a taxa de desconto;

t é o índice que representa o período de 1 a n;

FC₀ é o fluxo de caixa no momento zero (investimento);

FC_t é o fluxo de entrada até o período n, e

VPL é o Valor Presente Líquido.

Na prática, quando o VPL igualar a zero, n será o Payback Descontado resultante. O número fracionário (quantidade de meses) será obtido dividindo o saldo de investimento a retomar pelo fluxo de caixa descontado do período subsequente.

Se o período de recuperação for menor que o máximo aceitável pelo investidor, então se aceita o projeto, caso contrário rejeita-se.

As incertezas associadas a um projeto de investimento tendem a aumentar à medida que as previsões das receitas e dos custos se afastam da data focal zero (SOUZA; CLEMENTE, 1999). Assim, o Payback pode ser interpretado também como uma medida do nível de risco, quanto maior o for, mais incerta será a recuperação do dinheiro.

Apesar de ser um importante indicador – por predizer o tempo que o capital ficará indisponível para novos empreendimentos – Souza e Clemente (1999) afirmam que o Payback não pode ser tomado como fator determinante no processo de tomada de decisão de investimento, visto que, apenas por essa análise, não é percebido o que ocorre após o período de recuperação, isso “penaliza todos aqueles projetos que tenham receitas iniciais pequenas, porém crescentes ao longo da vida do projeto”.

2.2.4 Índice de Lucratividade - IL

Índice de Lucratividade, também conhecido como Índice de Custo Benefício (IBC), indica o nível de conveniência de um projeto de investimento, mensurando quanto se ganha por cada unidade investida.

Tem-se o IL a partir do resultado da relação entre o VPL e o valor atualizado das saídas de caixa (gastos de capital).

Nos casos de análise de mais de uma opção de investimento em que houver limitação de recursos, o IL sobrepõe o método do VPL, a medida que apresenta qual investimento terá o melhor custo benefício.

Critérios de avaliação:

- $IL > 1$ significa que o VPL é positivo e indica a atratividade do investimento.
- $IL < 1$ o projeto deve ser rejeitado, pois produz um VPL negativo.

Como exemplo prático, se um projeto apresentar Índice de Lucratividade 1,0456, determinado a partir de uma TMA de 10%, significa dizer que o capital aplicado receberia uma remuneração de 4,56% acima do que teria se o investidor optasse por outro investimento a 10%.

2.2.5 Análise dos Indicadores

O processo de tomada de decisão infere decidir alocar recursos em certo projeto – dado um custo de oportunidade – os quais poderiam ser investidos em outra operação. Essas escolhas são feitas a partir de projeções de cenários em um modelo matemático, considerando critérios particulares de aceitação.

Nas decisões de investimento de projetos excludentes, deve-se atentar para a compatibilização dos resultados. Todos os indicativos deveriam apontar para mesma decisão, entretanto, os indicadores que trabalham com o conceito de valor relativo

(taxas) - os métodos classificatórios TIR, Payback e IL - podem indicar um determinado projeto como o mais atrativo, a efetividade dos valores absolutos, comprovada pelo VPL pode apontar para outro investimento.

Exemplificando, se um projeto com investimento inicial na ordem de 20 milhões de unidades monetárias apresentar uma TIR de 18% e VPL de 2,2 milhões e outro projeto, com aporte inicial de 50 milhões indicar VPL de 3,9 milhões e TIR de 12%, a riqueza gerada pela segunda opção é mais conveniente que a primeira. Esse conflito se dá pela existência de projetos com aportes de capital e horizonte de planejamento diferentes.

2.3 ANÁLISE DE INVESTIMENTO COM RISCO

A análise inicial do fluxo de caixa é feita através de estimativas de valores representativos para as variáveis consideradas, permitindo o cálculo dos indicadores quantitativos. Entretanto, estas variáveis podem não se concretizar ou se apresentar diferentemente do previsto.

Por mais que o projeto seja bem elaborado, eventos como as vendas futuras, custos de matérias primas, de manutenção e conjuntura econômica futura, associam certo grau de incerteza e risco ao projeto, podendo a previsão não se concretizar.

O risco e a incerteza, embora correlacionados, se diferem pela probabilidade associada de ocorrência. Um evento arriscado é conhecido e tem chances de acontecer, já as chances de ocorrer das incertezas são desconhecidas. Assim, no risco há um potencial para a realização de retornos baixos ou perda de dinheiro.

Através do conhecimento das distribuições de probabilidades dos indicadores, utilizando modelos probabilísticos, é possível fazer uma análise de viabilidade financeira sob condições de risco (CESAROTTO FILHO, 2008).

Gitman (2002) define risco como a possibilidade de perda financeira, em decorrência da variabilidade de retornos.

Assaf Neto (2003) destaca os dois tipos de risco associados às decisões financeiras: risco operacional, inerente à própria atividade da empresa e às características do mercado em que opera, e o risco financeiro, que reflete o risco

associado às decisões de financiamento. Esses riscos não são tratados de forma independente, pois uma decisão financeira tende a afetar a outra.

Tem-se como um projeto arriscado quando está suscetível a apresentar resultados incertos não desejados. O gestor/investidor esforça-se em reduzir, fazendo estimativas no sentido de prever a evolução futura dos elementos relevantes para a rentabilidade do investimento. Contudo, Souza e Clemente (1999) alertam para o fato de que “pode-se fazer previsão sobre o comportamento futuro de determinados eventos, mas não se pode determinar exatamente quando e em que intensidade eles deverão ocorrer”.

Assim, os métodos determinísticos não passam de aproximações e estão passíveis à mutabilidade do ambiente no qual o projeto está inserido, podendo comprometer todo o planejamento. Essa fragilidade pode ser reduzida com técnicas de análise que consideram a aleatoriedade dos elementos que compõem o fluxo de caixa, com uma abordagem comportamental baseada em estatística.

Em um projeto de investimento, o risco é refletido pela variabilidade de suas entradas de caixa. Em vista disso, para que haja percepção do risco na análise do investimento, o gestor financeiro deve aplicar distribuições probabilísticas – com os sinais de perigo que poderão levar ao fracasso e as possíveis incertezas positivas preliminarmente identificadas – em um modelo matemático com várias iterações aleatórias das entradas no processo, a fim de obter a distribuição probabilística dos retornos (GITMAN, 2002).

2.3.1 Simulação de Monte Carlo

Ao construir um fluxo de caixa de um projeto de investimento, os valores das variáveis de entrada que o determinarão geralmente são estimativas dos valores mais prováveis, mas cheias de incertezas.

Tais incertezas carregam em si um certo grau de subjetividade. Da mesma forma, a viabilidade de um projeto sob condições de incertezas também será subjetiva - a depender do perfil do investidor quanto ao grau de aversão ao risco – e deve ser balizada por informações que variam desde uma análise qualitativa até uma análise de distribuição de probabilidades.

Para esta última utiliza-se a simulação, que consiste em usar um modelo do projeto para analisar o seu comportamento ou desempenho em condições aleatórias. Dar-se o nome simulação à imitação de um mundo real através de um modelo matemático, no qual cenários diferentes – embora possíveis – são gerados, representando um conjunto de variáveis aleatórias associadas a um intervalo de probabilidades predeterminadas, com o objetivo de obter a distribuição probabilística da variabilidade do VPL de um projeto.

Neste tipo de análise, a técnica mais utilizada é a análise de Monte Carlo, que simula o projeto muitas vezes, criando cenários aleatórios que permitem obter uma distribuição estatística dos resultados (TORRES, 2014).

Para a construção de cenários mais consistentes utiliza-se o método de Monte Carlo executado em software especializado, a partir das distribuições de probabilidades das variáveis de interesse.

Ressalta-se que a aleatoriedade desta aplicação é controlada pelos parâmetros de incerteza estabelecidos pelo usuário, de tal forma que a geração dos valores limita-se a amplitudes desejadas. Assim, conforme explica Ackoff e Sasieni (1971), a simulação manipula os modelos de maneira que permita uma visualização dinâmica da realidade (apud LOPES et al, 2019).

Determinados os possíveis valores e comportamentos das variáveis, o Método de Monte Carlo simula diversos possíveis cenários a partir de um mecanismo gerador de dados aleatórios para as variáveis de entrada relevantes, identificando a distribuição e características dos possíveis valores das variáveis dependentes.

Gitman (2002) define Simulação de Monte Carlo como uma abordagem comportamental baseada em estatística, utilizada para se obter uma noção do risco, estimando os resultados arriscados através da aplicação de distribuições probabilísticas predeterminadas e números aleatórios.

É uma ferramenta relevante que ajuda o gestor a analisar o que pode acontecer com os fluxos de caixa futuros que estão determinados por diversas fontes de incertezas e definição de extrema complexidade (TITMAN; MARTIN, 2010).

Alguns autores demonstraram sua aplicabilidade e abordagem abrangente em diversas áreas, inclusive estudos de avaliação de projetos (Bruni, Famá e Siqueira,

1998; Amorim et al., 2018; Yang e Tian, 2012; Cespedes, 2010; Gregory, 2010; Canabarro, 2009; De Prisco e Rosen, 2005).

As análises com simulação de Monte Carlo começam com a definição do processo gerador de dados. Assim, Pagliarussi (2018) explica que a partir de um modelo é necessário definir os valores dos parâmetros de variabilidade e a quantidade de iterações aleatórias.

Conforme descreve Kennedy (2003), um estudo de Monte Carlo se inicia com a construção do modelo gerador de dados no computador, no qual o software incluirá o componente estocástico. Após, um conjunto de dados artificiais é criado e usada como input para o cálculo dos valores dos indicadores (outputs) e a partir dos resultados dessas amostras têm-se a estimação das propriedades dessa distribuição e do viés do modelo gerado, (apud Pagliarussi, 2018).

Contudo, na aplicação deste método há de se ter cuidado ao definir os parâmetros de distribuição de cada variável para não se obter resultados inúteis, pondera Cesarotto Filho (2008).

De acordo com o PMI (2013), as decisões de investimento em empresas devem ser feitas com base em indicadores. Para tornar este manual operacional todos os instrumentos teóricos citados neste estudo poderão ser utilizados, conforme as características do mercado e às especificações do projeto em análise.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é exploratória por envolver experiência prática com o problema pesquisado e a análise de exemplo que proporciona maior familiaridade com o objeto - análise de investimentos (GIL, 2019).

Visando proporcionar um entendimento sobre o tema, que estimule a compreensão, o presente estudo tem como objetivo propor um modelo de análise de investimento que considere o risco. Para tanto, são apresentados seis passos que devem fazer parte do processo de tomada de decisão, retratado na figura 02.

Figura 02 – Diagrama do processo de tomada de decisão
Fonte: elaborado pelo autor.

Com metodologia intervencionista de estudo de caso, a pesquisa possui banco de dados de projeto de investimento de uma empresa distribuidora de componentes para o setor automotivo na cidade de Fortaleza (Ceará), sendo esta escolha pelo critério de acessibilidade e adesão a pesquisa (Termo de Consentimento em Anexo).

O estudo delimita-se de forma temporal na análise de documentos e de cenários no ano de 2020 pelo critério de análise empírica da possibilidade de ocorrência das variáveis de incerteza.

As análises de viabilidade financeira serão elaboradas, intencionando confirmar se os retornos gerados pelos fluxos de caixas futuros serão capazes de remunerar o capital aplicado, sob uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 8,57% - tendo por base a rentabilidade do título “Tesouro Prefixado 2026” do Tesouro Nacional. O critério para a utilização deste balizador foi a busca pelo melhor retorno na taxa livre de risco brasileira. Entretanto este fundamento não deve ser aplicado a outros mercados onde a taxa dos títulos públicos têm retorno líquido negativo no longo prazo.

Como demarcação, serão utilizados métodos determinísticos: valor presente líquido (VPL), período de retorno do investimento (Payback), Índice de lucratividade (IL) e a taxa interna de retorno (TIR). Para a efetivação da análise do risco será realizada a simulação de Monte Carlo, através da análise de cenários, e a identificação dos riscos, estabelecendo os parâmetros de incerteza em função da possibilidade de ocorrência e o impacto para o projeto.

No intuito de mitigar a superestimação ou simplificação das informações de entradas e saídas associadas ao fluxo de caixa, será feito o uso da simulação de Monte Carlo (utilizando para este fim o software @RISK, da fabricante Palisade), metodologia que consegue mensurar com certo grau de confiabilidade as incertezas ambientais, conjecturando a realidade de um conjunto de possibilidades futuras.

Neste trabalho, as variáveis independentes (*inputs*) que serão utilizadas são: demanda, preço de venda e preço de custo que, por análise empírica, são as que mais pressionam o modelo de negócio, de baixas margens e alto volume. As variáveis dependentes (*outputs*) são os indicadores de viabilidade anteriormente mencionados: VPL, Payback, TIR e IL.

Depois de gerada a simulação, com a obtenção dos resultados das variáveis de saída será possível analisar a decisão de investir ou não, com base nas probabilidades de sucesso.

Com o intuito de identificar situações em que o investimento apresenta exposição ao risco, na primeira etapa foi criado o modelo - que servirá de base para a criação de futuros artificiais na simulação de Monte Carlo - a partir do planejamento da estruturação da empresa (levantamento da necessidade de investimento; estimação das receitas; mensuração dos custos fixos e dimensionamento dos custos variáveis). Em seguida, foram gerados os fluxos de caixas futuros, que serviu de base para determinar os indicadores do método determinístico citados anteriormente.

A etapa seguinte consiste em ponderar as incertezas, identificar os riscos e analisar os cenários em função da possibilidade de ocorrência para, de posse do conceito formado, definir os parâmetros de incertezas, com os cenários MOP (Mais provável, Otimista e Pessimista).

Definidos os parâmetros de variabilidade (*inputs*) e os indicadores de viabilidade (*outputs*), foram conjecturadas realidades do conjunto de possibilidades futuras para o modelo estruturado (programa anual de vendas; custos fixos; custos variáveis; necessidade de capital de giro; fluxo de caixa) através da geração de cenários pelo método Monte Carlo, simulando 20.000 iterações.

A partir das séries de retornos foi realizada a análise do risco, levando-se em consideração três critérios: projetado (pela análise determinística); requisito de viabilidade ($VPL > 0$, $TIR > TMA$ e $IL > 1$) e probabilidades de ocorrência (dos valores projetados e da confirmação dos requisitos).

Titman e Martn (2010) ponderam que “entre os conjuntos de distribuições que podem ser usados para dar forma à incerteza inerente a um investimento, as distribuições uniforme e triangular estão entre as mais populares” (apud MAZZONI, 2014). Conquanto, nesta fase, para melhor visualização das probabilidades de ocorrência, foi utilizado a distribuição Triangular, mais aplicada quando se tem uma boa noção sobre o valor que mais ocorre, o menor e o maior valor, sejam eles assimétricos ou não.

Por fim, foi realizado a análise qualitativa dos indicadores, de forma a identificar

a viabilidade financeira a partir das probabilidades de retorno positivo dos indicadores.

RESULTADOS

A partir do planejamento da estruturação da empresa e da mensuração dos fluxos de caixas futuros, os resultados obtidos serão mostrados através de duas perspectivas, a saber: análise determinística (considerando o cenário mais provável) e análise de risco, sob a simulação de Monte Carlo.

Identificando parâmetros para as variáveis de incerteza, foi possível mensurar o risco do projeto.

4.1 ANÁLISE DETERMINÍSTICA

Aprioristicamente, observando os resultados da análise do investimento sob a perspectiva do cenário mais provável, o investimento demonstra ser financeiramente viável, pois apresenta um VPL positivo na ordem de R\$ 237.153,45, o que significa que a realização do projeto remunera o investidor em 8,57% (TMA) e ainda suporta aumentar o valor da empresa. Neste parâmetro, o tempo de recuperação do capital aplicado é de 1 ano e 11 meses (Payback) e a taxa interna de retorno (TIR) é de 48,80%, condizente com o aceitável na atual conjuntura. Neste cenário o índice de lucratividade (IL) aferido foi de 1,15, o que assevera a recuperação do investimento no projeto. Isso significa que o capital aplicado recebe uma remuneração 15% maior sobre o que teria se o investidor optasse por outro investimento a 8,57% (TMA). A Tabela01 consolida esses parâmetros de viabilidade.

Tabela 01 – Parâmetros de Viabilidade

Indicadores		
Método		Projetado
VPL	R\$	237.153,45
TIR		48,80%
PAY-BACK		1 ano e 11 meses
IL		1,15

Fonte: Resultados da Análise

4.2 ANÁLISE SOB CONDIÇÕES DE RISCO

A fase primeira no processo de análise de viabilidade financeira sob condições de risco é identificar os cenários MOP (mais provável, otimista e pessimista) para que, fazendo uso do Método de Monte Carlo, seja possível conjecturar a realidade de um conjunto de possibilidades futuras.

Cesarotto Filho (2008) afirma que se os parâmetros não forem bem ponderados, pode-se gerar resultados fora da realidade, induzindo o gestor financeiro a tomar uma decisão equivocada. Na consideração das variáveis de incerteza foram identificadas as variáveis de incerteza que poderiam influenciar positiva ou negativamente no projeto, conforme exposto na Tabela 02.

Tabela 02 – Parâmetros de Incertezas

<i>Variável</i>	Cenários MOP		
	<i>Mais Provável</i>	<i>MOP Otimista</i>	<i>Pessimista</i>
Demanda			
<i>SINTÉTICO</i>	49.200	98.400	36.900
<i>COURO</i>	3.840	7.680	2.880
<i>COMPONENTES CAPOTARIA</i>	21.264	42.528	15.948
Preço de Venda			
<i>SINTÉTICO</i>	33,66	35,34	30,29
<i>COURO</i>	70,71	74,25	63,64
<i>COMPONENTES CAPOTARIA</i>	23,00	24,15	20,70
Preço de Custo			
<i>SINTÉTICO</i>	20,78	20,16	22,86
<i>COURO</i>	44,20	42,87	48,62
<i>COMPONENTES CAPOTARIA</i>	12,78	12,40	14,06

Fonte: Resultados da Análise

Conforme demonstrado na Tabela 03, os indicadores apontam o projeto como uma boa decisão de investimento. Priorizando o VPL, como o método mais robusto para análise no processo de decisão de investimentos, e o Payback, que quanto menor melhor seria para potencializar a organização, a simulação de Monte Carlo vem a fortalecer essa decisão quando aponta 98,9% a previsão de sucesso.

Tabela 03 – Parâmetros de Viabilidade Financeira Sob Condições de Risco

Viabilidade Financeira sob Condições de Risco				
Método		Projetado	Requisito	% Probabilidade
VPL	R\$	237.153,45	VPL > 0	98,9%
TIR		48,80%	TIR > TMA	99,2%
PAY-BACK		1,11		62,2%
IL		1,15	IL > 1	67,1%

Fonte: Resultados da Análise

Com investimento de R\$ 207.000,00e capacidade para vender (no cenário mais provável) 74 mil unidades/ano, a empresa pode gerar um faturamento de R\$ 2,4 milhões/ano. A probabilidade de o projeto apresentar VPL entre 75 mil a 587 mil reais é de 90%.

Figura 03 – Probabilidade VPL Projetado

Fonte: Resultados da Análise

A Figura 04 apresenta a probabilidade de o investimento obter um VPL positivo, podendo chegar até R\$ 960 mil. Dentro das condições de incerteza, a probabilidade para $VPL > 0$ é de 98,9%.

Figura 04 – Probabilidade $VPL > 0$

Fonte: Resultados da Análise

Para o referido projeto, a chance de se obter um acréscimo do capital investido na ordem de R\$ 237 mil, num prazo de cinco anos, consoante encontrado na análise determinística, é de 60,9%, conforme apresenta a Figura 05.

Figura 05 – Probabilidade VPL Projetado – Cinco anos

Fonte: Resultados da Análise

A partir da Figura 06, infere-se que, para o investimento obter uma TIR maior

que a TMA há uma probabilidade de 99,2%, indicando grande probabilidade de o investimento apresentar rentabilidade atrativa.

Figura 06 – Probabilidade TIR Projetado > TMA

Fonte: Resultados da Análise

Ainda sobre a TIR, existe a probabilidade de 61,8% de ficar acima da encontrada pela análise financeira determinística (Figura 07).

Figura 07 – Probabilidade TIR Projetado >48,8%

Fonte: Resultados da Análise

Analisando a Figura 08, observa-se que a chance do capital investido ser remunerado em até um ano e onze meses é de 62,2%.

Figura 08 – Probabilidade Payback Projetado <1 ano e 11 meses

Fonte: Resultados da Análise

Para o Índice de Lucratividade (IL), a probabilidade de se obter $IL > 1$ é de 67,1% (Figura 09).

Figura 09 – Probabilidade IL Projetado

Fonte: Resultados da Análise

Para uma melhor análise dos resultados obtidos, o Quadro 01 apresenta um resumo dos dados resultantes da opção de investimento, que foram elucidados no decorrer deste tópico.

Quadro 01 – Resumo dos Dados Obtidos

Gráficos	Valores Obtidos	Leitura do Gráfico
Figura 03 – Probabilidade VPL > 0	98,9%	Indica que há 98,9% de chance do VPL retornar o capital aplicado e incrementar o valor da empresa
Figura 04 – Probabilidade VPL Projetado	60,9%	Indica que há 60,9% de probabilidade do VPL projetado ficar acima de R\$ 237 mil
Figura 05 – Probabilidade TIR Projetada > TMA	99,2%	Indica a probabilidade do projeto obter uma TIR maior que a TMA, ou seja, acima de 8,57%
Figura 06 – Probabilidade TIR Projetada > 48,8%	61,8%	Indica a probabilidade da TIR do investimento ficar acima de 48,8%, valor encontrado pela análise determinística
Figura 07 – Probabilidade Payback Projetado < 1 ano e 11 meses	62,2%	Indica que há uma probabilidade de 62,2% de se obter o retorno do capital investido em 23 meses
Figura 08 – Probabilidade IL Projetado	67,1%	Significa que há 67,1% de chance do Índice de Lucratividade ser maior que 1. Pelo valor encontrado

		no método determinístico (1,15) o retorno deste investimento é 15% maior que a taxa de juros mínima exigida, de 8,57%
--	--	---

Fonte: Resultados da Análise.

Os resultados apresentados nesta análise demonstram com segurança, que mesmo sob condições de risco e incertezas, há viabilidade financeira para o investimento. Ademais, o estudo expõe a vantagem de se considerar o fator risco na avaliação financeira de investimentos, constatando-se que os riscos variam de acordo com a complexidade e tamanho de cada projeto e, portanto, devem ser analisados de forma rigorosa e precisa, o que exige muito comprometimento e determinação por parte do investidor.

Produto tecnológico

Ficha técnica de aplicação do produto para o mercado

O framework proposto neste estudo, de análise de viabilidade econômico-financeira com metodologia para mensurar o risco de investimentos, tem como premissa principal mitigar o risco de alocar recursos em investimentos não rentáveis, buscando uma análise consistente de viabilidade financeira através da Simulação de Monte Carlo, método que cria futuros artificiais ao modelo testado.

O produto tem como objetivo apresentar os processos para analisar projetos de investimento, com métodos determinísticos e simulação de probabilidades de retorno positivo.

O modelo de avaliação de investimentos proposto é feito a partir da exemplificação da análise de viabilidade econômico-financeira de um projeto que visa a compra de participação em uma distribuidora de componentes do setor automotivo.

Fluxo do processo de análise de viabilidade

Para melhor entendimento da sistematização do framework, o estudo apresenta o diagrama do processo de tomada de decisão (em Metodologia), no qual

estão divididos seis passos que buscam prever a tendência do fluxo de caixa futuro do projeto.

Os dois primeiros passos criam o modelo a ser testado nas etapas seguintes, com a simulação de Monte Carlo.

1º PASSO – Planejamento do projeto

Nesta etapa é feito o planejamento da estruturação da empresa, a partir do levantamento da necessidade de investimento (quantidade e valor de máquinas e equipamentos; móveis e utensílios; material de TI; edificações e gastos preliminares), estimativa das receitas (considerando o cenário mais provável), mensuração dos custos fixos e dimensionamento dos custos variáveis.

Produto: esta fase gera a estrutura operacional do projeto de investimento.

2º PASSO – Fluxos de caixa futuros

A partir das informações geradas no planejamento da estrutura do projeto é calculado o fluxo de caixa projetado, que por sua vez permitirá o cálculo dos indicadores quantitativos, mensurando o retorno do investimento, de maneira a comparar com outras opções de investimento.

Os indicadores do método determinístico apresentados neste estudo foram: Valor Presente Líquido (VPL), Período de Retorno do Investimento (Payback), Índice de Lucratividade (IL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

Nesta fase ocorre a primeira análise do investimento, que visa confirmar se os retornos gerados pelos fluxos de caixa futuros serão capazes de remunerar o capital aplicado, considerando uma taxa mínima de atratividade (TMA).

Ademais, o VPL, TIR, Payback e IL devem ser comparados com outras opções de investimento resguardados os devidos aspectos de cada projeto.

Produto: Fluxo de caixa projetado e análise de viabilidade determinística.

3º PASSO – Definir parâmetros de incertezas

Nesta etapa deve-se identificar os riscos do projeto e ponderar os cenários em função da possibilidade de ocorrência. Tendo este conceito formado, são definidos os parâmetros de incertezas, aqui chamados de Cenários MOP (Mais provável, Otimista e Pessimista).

A partir de questões relacionadas a custo, produção, demanda, concorrência, riscos operacionais e governamentais e conjuntura econômica, são elencados os parâmetros de variabilidade de cada *input*, que servirão de balizadores para um sistema estocástico.

Produto: Parâmetros de Incertezas.

4º PASSO – Simulação de Monte Carlo

Nesta fase conjectura-se a realidade do conjunto de possibilidades futuras, a partir dos parâmetros variabilidade (*inputs*) e dos indicadores de viabilidade (*outputs*).

No software @Risk, utilizado neste estudo para gerar a simulação, são informados - nos campos do modelo a ser testado – os valores de variabilidade dos *inputs* (máximo, mínimo e mais provável). Para melhor visualização das probabilidades de ocorrência, utiliza-se a distribuição triangular, mais aplicada quando se tem boa noção sobre o valor que mais ocorre, o menor e o maior valor, sejam eles assimétricos ou não.

Também são identificados no software os *outputs*: os indicadores de viabilidade, já analisados na segunda fase pelo método determinístico. Por fim, escolhe-se quantas iterações aleatórias serão feitas (no estudo de caso, 20.000 iterações) e inicia a simulação.

Produto: gráficos de probabilidade por indicador de viabilidade.

5º PASSO – Análise do risco

A partir das séries de retorno da simulação é realizada a análise do risco associado ao projeto, identificado no terceiro passo.

Para esta análise deve-se levar em consideração (em conjunto) três critérios, a saber:

- 1) **Valores encontrados para os indicadores na análise determinística (2º passo).** Na análise de risco será verificado qual a probabilidade de ocorrência desses indicadores projetados.
- 2) **Requisitos de viabilidade.** Analisar qual a probabilidade do projeto garantir um $VPL > 0$; a $TIR > TMA$ e o $IL > 1$.
- 3) **Probabilidades de ocorrência.** Quais são os intervalos de valores que mais ocorrem para os indicadores de viabilidade (VPL, Payback, TIR e IL).

Produto: quadro de viabilidade financeira sob condições de risco.

6º PASSO – Decisão do investimento

Com base nos resultados apresentados é possível tomar uma decisão definitiva sobre o investimento, com certo grau de confiança, mesmo sob condições de risco.

Nesta fase são demonstrados as vantagens do projeto em análise frente às outras oportunidades de investimento disponíveis, fechando assim todo o ciclo do processo de tomada de decisão.

Produto: Relatório técnico conclusivo.

Complexidade da produção tecnológica

Este manual visa resolver a alta complexidade da análise de viabilidade financeira de investimentos sob condições de risco fazendo uso de sistemas estocásticos. Nele são consideradas de forma rigorosa as variáveis que influenciam direta e indiretamente no projeto, como: tamanho; complexidade; requisitos processuais e de segurança; e condições mercadológicas e tecnológicas disponíveis.

Os seis passos acima descritos formam o framework de análise de viabilidade econômico-financeira, apresentado na Figura 10, que pode ser usado para estruturar e facilitar a avaliação de projetos de investimento.

Figura 10 – Framework do processo de análise de viabilidade econômico-financeira.
Fonte: elaborado pelo autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou demonstrar o processo de tomada de decisão de investimento por meio da análise de viabilidade financeira sob simulações de risco - utilizando o caso concreto da compra de participação em uma empresa do setor automotivo - no intuito de prover aos investidores uma ferramenta estatística que provenha informações condizentes com a realidade.

Apesar de não ser o único determinante do sucesso, a utilização das técnicas apresentadas neste trabalho denota, com maior clareza, no plano de negócio as projeções de desempenho futuro, contribuindo para assertividade na tomada de decisão.

As projeções de fluxos de caixa são fortemente influenciadas pelas variáveis de incerteza. Parametriza-las de forma incorreta ou negligenciá-las incorre em distorções com graves repercussões nos resultados.

A aplicação de metodologias adequadas para cada caso deve ser considerada um processo formal do projeto. Também deve ser um processo dinâmico, em que as ameaças e oportunidades são monitoradas durante o ciclo de vida do projeto, pois identificar e agir sobre alguns dos principais problemas que podem causar impacto no prazo, custo e qualidade são fatores de sucesso do projeto.

O estudo identificou seis passos para o processo de tomada de decisão, os quais buscam prever a tendência do fluxo de caixa futuro do empreendimento. Aplicando métodos determinísticos e simulação de probabilidades de retorno, foi possível analisar a viabilidade da compra de parte da empresa.

De acordo com as análises realizadas para o empreendimento em questão, há uma probabilidade de 90% de que o VPL fique acima de R\$ 75 mil; 99,2% de chance da TIR superar a TMA e de obter o retorno do capital em até 23 meses, com Payback no cenário mais provável em 62,2% de possibilidade. A viabilidade da aquisição baseia-se em Assaf Neto (2003), quando declara que um projeto deve ser analisado pela possibilidade de sucesso, de forma que o retorno do aporte financeiro exceda as atuais opções do investidor.

Neste sentido, conclui-se que os métodos apresentados para a análise de

viabilidade financeira de investimentos reduzem o grau de incerteza no processo de tomada de decisão, auferindo maior concisão na decisão de investimento.

No estudo de caso em análise, considerando a taxa mínima de atratividade definida, os resultados apresentam o investimento em questão como economicamente viável, visto que os métodos determinísticos de avaliação financeira indicam remuneração do capital investido e acréscimo do valor da empresa. Da mesma forma, a simulação de Monte Carlo evidenciou probabilidade de sucesso ao projeto aceitável.

As ferramentas e metodologia aplicadas neste estudo não são definitivas para o processo de escolha do projeto e o trabalho não pretendeu ser abrangente na identificação e gerenciamento do risco. Diferentes variáveis de mercado e técnicas devem ser levadas em consideração, a depender do projeto.

Para futuros estudos recomenda-se a continuidade do tema aprofundando no procedimento de identificação das variáveis de incerteza outros fatores como inflação, ações governamentais, política monetária e crescimento do mercado. Estudos longitudinais também podem ser realizados para analisar o desempenho da empresa em funcionamento em comparação ao modelo projetado testado, para examinar a dinâmica na percepção dos riscos associados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALENCAR, Antônio Juarez.; SCHMITZ, Eber Assis. **Análise de risco em gerência de projetos**: com exemplos em @Risk. 3º. Edição: Rio de Janeiro: Brasport, 2012.
- ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de; COSTA, Kramer Benny(orgs.). **Estratégia contemporânea**: internacionalização, cenários e redes. Campinas: Akademika, 2008.
- ANTHONY, Robert N.; GOVINDARAJAN, Vijay. **Sistemas de controle gerencial**. Tradução: Leila de Barros. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- ASSAF NETO, Alexandre. **Curso de administração financeira**. Rio de Janeiro: Atlas, 2019.
- ASSAF NETO, Alexandre. **Estrutura e análise de balanços**: um enfoque econômico-financeiro. São Paulo: Atlas, 2015.
- ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças corporativas e valor**. São Paulo: Atlas, 2003.
- BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. **Princípios de finanças empresariais**. Tradução: H. Caldeira Menezes, J. C. Rodrigues da Costa. 3º. Edição. Portugal: McGraw-Hill, 1992.
- CAMLOFFSKI, Rodrigo. **Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas**. São Paulo: Atlas, 2014.
- CECCONELLO, Antonio Renato; AJZENTAL, Alberto. **A Construção do plano de negócio**. São Paulo: Saraiva, 2008.
- CESAROTO FILHO, Nelson; KOPITKE, Bruno Hartmut. **Análise de Investimentos**: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- CESPEDES, J. C. G.; HERRERO, J. A. J.; ROSEN, D.; SAUNDERS, D. **Effective modeling of wrong way risk**, counterparty credit risk capital, and alpha in Basel II. *The Journal of Risk*, 2010
- DINSMORE, Paul Campbell (Org.); CAVALIERI, Adriana Monteiro (Org.). **Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos**: livro-base de preparação para certificação PMP – Project Management Professional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011.
- DRAZIN, Robert; VAN DE VEM, Andrew H. **Alternative forms off it in contingency theory**. Nova York: Administrative Science Quarterly, 2018.
- FRANKE, Jürgen; HÄRDLE, Wolfgang; STAHL, Gerhard (Ed.). **Measuring risk in complex stochastic systems**. New York: Springer, 2000.
- GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. **Contabilidade gerencial**. Tradução: Christiane de Brito. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. Rio de Janeiro: Atlas, 2019.

GITMAN, Lawrence J. **Princípios de administração financeira**. 7. ed. São Paulo: Harbra, 2002.

GLASSERMAN, Paul. **Monte Carlo methods in financial engineering**. New York: Springer-Verlag, 2003.

GREGORY, J. **Counterparty credit risk: the new challenge for global financial markets**. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Teoria avançada da contabilidade**. 2º. Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Teoria da contabilidade**. 10º. Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

LIMA, Fabiano Guast. **Análise de riscos**. 2º. Edição. Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2018.

LOPES, Rodrigo; MENDES, Alcindo; LUNKES, Rogério; COSTA, Gabriel. **Utilização da simulação de Monte Carlo na gestão de estoques para empresas farmacêuticas**. Rio Grande do Norte: Ambiente Contábil, 2019.

MATIAS, Alberto Borges. **Análise financeira de empresas**. São Paulo: Malone, 2017.

MAZZONI, Antônio Carlos. **Uma contribuição ao processo de investimentos: utilização da pesquisa-ação com aplicação do método do fluxo de caixa descontado em uma revenda de veículos comerciais**. Piracicaba, 2014. Disponível em: https://iepapp.unimep.br/biblioteca_digital/visualiza.php?cod=MTQ0OA==

NAYLOR, T. H.; BALINTFY, J. L.; BURDICK, D. S.; AND CHU, K. **Computer Simulation Techniques**. Chichester: John Wiley & Sons, 1966.

Pagliarussi, M. S. **O ensino do modelo clássico de regressão linear por meio de simulação de Monte Carlo**. *Revista de Contabilidade e Organizações*, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2018.152100>

PHILIPPATOS, G. C. **Financial Management: Theory and Techniques**. San Francisco: Holden Day, 1973.

PMI. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 5**. Ed. EUA: Project Management Institute, 2013.

SMITH, Adam. **A riqueza das nações**. 3º. Edição: Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. **Decisões financeiras e análise de investimentos: fundamentos, técnicas e aplicações**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

TITMAN, S.; MARTIN, J. **Avaliação de projetos e investimentos: valuation**. São Paulo: Artmed, 2010.

TORRES, Oswaldo Fadigas Fontes. **Fundamentos da engenharia econômica e da análise econômica de projetos**. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos:** estabelecendo diferenciais competitivos. 9ª. Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Henrique Formigoni analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA3	Pontuação	66,7	